

O‘ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI ASTIONIMLARNI SEMANTIK-GRAMMATIK O‘RGANILISHI

Farg'ona davlat universiteti
Ingliz tili metodologiyasi kafedrası
Kafedra mudiri
PhD **Hoshimova Nargiza**
Ingliz tilshunosligi fakulteti
Magistratura bosqichining 1-kurs talabasi
Isroilova Shohida Dehqonovna
shohidaisroilova3010@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqola astionimlarni o`rganish, ularning ta`rifi va tasnifiga bag`ishlangan. Maqolada astionimlarni o`rganish bilan bog`liq lingvistik tadqiqotlarni o`rganish va ular haqida umumiy xulosalar chiqarish ko`zda tutilgan. Shuningdek, maqolada astionimlarning semantik-grammatik xususiyatlari ham keltirilgan. Bundan tashqari, lingvokulturologik tadqiqot astionimlarning ingliz va o`zbek jamiyatlariga qanday integratsiyalashganligini va ular nimani aks ettirishini tushunish uchun amalga oshiriladi.*

***Kalit so`zlar:** tilshunoslik, astionimlar, toponimlar, shahar nomlari, tillar, semantika, grammatika, lingvokulturologiya, tuzilishi, xususiyatlar*

Hozirgi zamon tilshunosligida frazeologik birlik shakllanishini madaniy jihatdan o`rganish til va madaniyat o`rtasidagi munosabatni ko`rsatadi, chunki turg'un iboralar tilning boshqa lingvistik birliklariga qaraganda xalq hayoti bilan ko`proq chambarchas bog`liqdir. Ular hozirgacha amalda bo`lgan ming yillik hayotiy tajribalar, urf-odatlar va qadriyatlar asosida shakllangan. Natijada, aqliy xususiyatlar osongina namoyon bo`ladi. Frazeologik birliklarning yasalishida onomastik komponentlar mavjud bo`lganda bu xususiyat yanada yorqinroq namoyon bo`ladi. Buning sababi shundaki, onomastik birliklar xalqning tarixi va

buguni o‘rtasidagi bog‘lovchiga aylangan. Binobarin, tilshunoslikning eng muhim maqsadlaridan biri turli strukturaviy tillardagi frazeologik birliklar, ularning kelib chiqishi, tuzilishi, semantikasi va turkumlanishini o‘rganishdan iborat.

Har bir tilda nomlarni tilshunoslik nuqtai nazaridan o‘rganish, ismlarning alohida tomonlarini tavsiflash va aniqlash uchun o‘ziga xos elementlar mavjud. Joy nomlarini ifodalash uchun ishlatiladigan so‘z va iboralar til lug‘atida joylashgan boshqa so‘z va iboralardan farq qiladi. Bu xususiyat toponimikaning paydo bo‘lishiga tarixiy voqealar, tarixiy shaxslar va tabiiy qonuniyatlarning ta‘siri bilan bog‘liqligida ko‘rinadi. Lingvistik tekshirishning eng muhim jihatlaridan biri toponimlar kabi so‘zlarning xususiyatlarini o‘rganish va aniqlashdir.

Astionim (yunoncha ἄστῶ ὄνομα — shahar nomi) zamonaviy tilshunoslikda ta‘riflanganidek, oikonimning bir turi bo‘lib, shahar nomi bilan bog‘liq bo‘lgan tushuncha sifatida o‘rganiladi. Astionimlar odatda toponimlar guruhining bir qismi hisoblanadi va shahar nomlarini aks ettiradigan tushunchadir. Shuni ta‘kidlash kerakki, ingliz va o‘zbek tillarida astionimlarning vujudga kelishini o‘rganish shu yillar davomida lingvistik sohada olib borilgan tadqiqotlar davomida keng o‘rganilmagan. Bundan tashqari, astionimli frazeologik birliklar ham to‘liq o‘rganilmagan. Bu boradagi izlanishlarga to‘xtaladigan bo‘lsak, A.O‘razmetovanning nomzodlik dissertatsiya tadqiqoti eng so‘nggi tadqiqotlardan biri sifatida e‘tirof etilishini ta‘kidlash mumkin. Olim o‘z tadqiqotini toponimlar nuqtai nazaridan olib borib, ingliz va fransuz tillaridagi materiallar asosida frazeologik birliklar taksonomiyasini yaratdi. Oikonimlar, xoronimlar, urbanonimlar, gidronimlar, oronimlar va drimonimlar va astionimlar u toponimlarni turkumlashda foydalangan kategoriyalar edi [A.V. Urazmetova, 2006; 196]. Yuqoridagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, oikonimlar ham shu tasnifga kiradi.

Rus tilshunosi L.A.Bulaxovskiy tarkibida onomastik komponentlar bo‘lgan frazeologik birliklarning kelib chiqishiga quyidagicha ta‘rif beradi: 1) Maqol va ertaklar asos qilib olingan. 2) Kasbiy jargon asosida tuzilgan 3) Hazil va latifalardan tuzilgan 4) Injil tasvirlari va parchalaridan olingan 5) Antik jahon mamlakatlari

ta’sirida rivojlangan 6) Xorijiy iboralar talqini bilan shakllangan 7) Qo’shtirnoq yordamida taniqli kishilarning hayotiy tajribalaridan yaratilgan.

Frazeologik birliklar atroflicha tahlil qilingan va baholangan bo’lsa-da, tarkibida onomastik komponentlar bo’lgan iboralar o‘zbek tilshunosligida chuqur tadqiq qilinmagan. M. Radjabovanning xulosalari natijasida o‘zbek frazeologik birliklarining tarkibini quyidagicha baholash va turkumlashtirishga harakat qilindi:

1. Tarkibida antroponimlar mavjud bo’lgan frazeologik birliklar;
2. Toponim tarkibli frazeologik birliklar;
3. Tarkibida zoologik nomlar mavjud frazeologik birliklar.

Astionimlarni o‘z ichiga olgan frazeologik birliklarga misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin: «Tokni qirqmasak, qoshg`arga yetadi» [Berdiyurov H., Rasulov R., 1984; 201]. Qoshg`ar aslida shahar nomi bo`lib, bu frazeologik birlikda astionim hisoblanadi. Viloyatimiz bilan Qoshg`ar o`rtasidagi masofa juda katta bo`lgani uchun bu joy faqat vosita sifatida tilga olinadi. Ya'ni, uzum o`z vaqtida budalmasa, u o`sishta davom etadi. Bu yerdagi oikonimlar shu nuqtai nazardan bilvosita ko`chma ma`noni bildirish uchun xizmat qiladi.

Ingliz va o‘zbek tillaridagi astionimlarning semantik xususiyatlari allaqachon aniqlangan, hosil bo’lgan va kommunikativ jihatdan moslashgan so‘z turkumlariga mos keladi (birinchi navbatda, ot va sifat). Biroq, har ikkala kommunikativ shakl yoki funktsiyalarni bajarishga qodir bir xil leksiko-grammatik sinf vakillari orasida so‘z ma’nosi bilan uning muloqotdagi odatiy roli o‘rtasidagi bog‘liqlik va shu orqali boshqa “soha”ga ega bo‘lgan so‘zlarning o‘ziga xos semantik xususiyati yoki tabiati ham kuzatilishi mumkin. Ot bu kabi sinflashning yaqqol misolidir. Natijada, moddiy narsalarning umumiy nomlari semantik ma’nosi jihatidan atoqli otlariga o‘xshab ketadi. Birinchisi ham, ikkinchisi ham ko`pincha bitta o`ziga xos xususiyatga asoslangan metaforadan kelib chiqadi, lekin ular asl ko`rinishini tezda yo`qotadi.

Cho`lga Mirzacho`l degan tayoq qo`ysangiz, yashil daraxt bo`lib chiqadi. Bu gapda Mirzo, yam-yashil daraxt, arava va O`zbekiston hududidagi cho`llarning eng ko`p nutqqa singdirilgan hududi bu jumlada madaniy bilimlarning uzatuvchisi bo`lib xizmat qiladi. Qarshining arpasini yeydigan eshak iborasi Qarshi, arpa, eshak

iboralari qo'llaniladigan Samarqanddagi madaniy xususiyat bo'lib hisoblanad. Boshqa holatlarga xos xususiyatlarni ifodalovchi topo-obyektlar o'zbek tilida o'zlarining tarkibiy va ma'naviy xususiyatlariga ko'ra metafora hosil qiladi.

Misol uchun, *har kimning uyi o'zi uchun Misrdir*. Misr ilgari Sharq yozma va og'zaki an'alarida boy, ko'ga ko'ringan mamlakat sifatida tasvirlangan. *Otasi umrida shahar ko'rmaganning o'g'li Shanxayni ko'rdi*. Shanxay Xitoyning rivojlangan shahri hisoblanadi.

Palov desa, darhol Payshanbaga (astionim), dolma desa, darhol Dushanbega (Tojikiston poytaxti) boradi. Payshanba va Dushanbe - ochko'z, xudbin odamlarni masxara qilish uchun ishlatiladigan ikkita tojik shahar nomi.

Masalan: *Eshonguzarda it o'lsa, taom iste'mol qilish marosimida qatnashadi*. Eshonguzar astionimi janubiy Qozog'istondagi katta aholi punktiga ishora qiladi.

Xalqning geografik, tarixi, iqtisodiy o'ziga xosligi haqidagi muhim o'lkashunoslik ma'lumotlari ushbu milliy-madaniy toponim tarkibiga kiruvchi frazeologik birlikdagi "madaniyat ma'lumotlari" elementlarida o'rin olgan. Ularning kelib chiqishini taqdim etilgan ma'lumotlardan bilib olish mumkin. Buning sababi shundaki, geografik nomlar mamlakat tarixi va madaniyatining bir qismidir, chunki ular mamlakat xususidagi asl haqiqatlar va o'ziga xosligini ifodalaydi. Kichkinaligimizdan ular miyamiz va quloqlarimizga singib ketgan. Bu shuni anglatadiki, ularning aksariyati uchun etimologik tahlil talab qilinmaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Berdiyev H., Rasulov R. O'zbek tilining paremiologik lug'ati. Toshkent: O'qituvchi, 1984, 288-bet.
2. Korzyukova Z.V. Ingliz tilidagi to'g'ri ismli frazeologik birliklar faoliyatining asosiy jihatlari: milliy va madaniy o'ziga xoslik. Diss. Cand uchun. Filol. fanlar. – Moskva, 2003. 486-b.
3. Kulieva L. Rus va ingliz tillarida frazeologizm tamoyillari. Filol. fanlar. Nom.dissertatsiyasi– Boku, 2004. 26-b.
4. Kunin A.V. Frazeologik birliklarning inglizcha-ruscha lug'ati. – Moskva: Rus tili, 1984. 942- b.

5. Leydner, J. L. (2006). Toponimni hal qilish vazifasi uchun baholash ma’lumotlar to’plami. *Kompyuterlar, atrof-muhit va shahar tizimlari*, 30(4), 400-417. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2005.07.003>
6. Maxmaraimova Sh.U. O‘zbek teomorfik metaforalarining qisqacha konseptual lug‘ati. Toshkent: Cho‘lpon, 2018. –86 -b.
7. Maltseva D. G. (1991). Frazeologik birliklar orqali mamlakat geografiyasi. Nemis tili qo‘llanma. - M.: Oliy maktab.
8. Mamatov A.E. O‘zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari. Doc uchun referat. Filoldan. fanlar. – Toshkent, 1999. 316-b.
9. Mamatov.A.E. “Hozirgi o‘zbek adabiy tilida leksik va frazeologik me’yor muammolari”. T., 2001 yil.
10. Radjabova Marjona tadqiqotchi (2019) “Bog‘liqligi bo‘lmagan tillardagi frazeologik birliklarning nom berish xususiyatlarini qiyosiy o‘rganish”, *Filologiya masalalari*: jild. 2019: Iss. 1 , 22. DOI: 10. 36078/987654329
11. Urazmetova A.V. Frazeologik birliklar tarkibida toponimlarni o‘rganishning lingvokulturologik jihati (ingliz va fransuz tillari materiali bo‘yicha). *Fil.fan.nomzodligi uchun dissertatsiya* – Ufa, 2006. 196-b.